

हिंदी में रोजगार के अवसर

डॉ. रश्मि बी.वी

प्रवक्ता, विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलुरु, दक्षिण कन्नड, कर्नाटक, हिन्दुस्तान

Corresponding Author- डॉ. रश्मि बी.वी

Email- rashubv2012@gmail.com

सारांश :-

रोजगार आज के युग की बड़ी ज्वलंत समस्या है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने पढाई के दौरान, इस विषय पर मंथन जरूर करता है, कि वह जिस विषय में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसमें उसके लिए रोजगार की कितनी संभावना है। आज हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ है। विज्ञान और तकनीकी के युग के साथ हिंदी कदम ताल करती दिखाई दे रही है। परंतु यहां तो शुरुआत है। यहां एक ऐसा माध्यम है जो 24 घंटे सक्रिय रहता है, इसका मतलब आपको भी लंबे समय तक काम करने वाला बना होगा इसके अलावा मीडिया कर्मियों को यह नहीं बोलना चाहिए कि उन्हें एक टीम में काम करना होता है।

प्रस्तावना :-

भारतीय संविधान द्वारा कड़ी बोली को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिंदी का परंपरागत अर्थ स्वरूप तथा अध्ययन व्यावहारिक हो गया है। हार-जीत भाषा में वैज्ञानिक तकनीकी और उद्यमिता की संभावना होती है। वह उसके प्रयोजननियता की भी संभावनाएं और यहां हिंदी में भी है। जब से हिंदी राजभाषा की नवीन भूमिका में प्रस्तुत हुई है तब से उसकी एक नई सिरे से पहचान होनी आरंभ हुई। एक नये नाम प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में जिसमें प्रशासन संपर्क तथा संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। हिंदी विज्ञान और उत्पादक भाषा बढ़ाने की प्रक्रिया से गुजर रही है और हिंदी अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन के सन्निकट है। जब तक कोई भाषा स्वयं को संपन्न नहीं बनती अपने आप में एक उपकरण नहीं बनती तब तक वहां अपनी सक्षमता को साबित नहीं कर पाती। हिंदी जो कि प्रबंधन, विपणन, वाणिज्य, व्यापार एवं मीडिया की भाषा के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। सिरों ने कहा था कि, "अगर हमारे पास देने को कुछ है तो

भले ही हम जंगल में रहते थे दुनिया पगडंडी बना लेगी और उन तक पहुंच जाएगी"।

प्रयोजन मलिक हिंदी आधारित वाणिज्य प्रशासन एवं विदेश व्यापार के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के जिन द्वारों को खोल है उन्हें दो स्थारो पर समझा जा सकता है। जैसे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तथा नौकरी एवं स्वयं व्यापार के रूप में संविधान के संशोधन के रूप में। 1967 के अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों को कार्यालय कार्य को संपादित करने के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का उपयोग अनिवार्य होगा। आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रेस, विज्ञप्ति, निविदा अनुबंध एवं विभिन्न प्रारूपों को हिंदी में बनाना तथा जारी करना अनिवार्य है। उसका सीधा सा अर्थ है कि, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी विभागों अप विभागों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, अप प्रबंधकों के रूप में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। जीन युवाओं को सेवा में जाने का आकर्षण होता है, वह अपना कैरियर सेवा में हिंदी अधिकारी के रूप में भी बना सकते हैं।

न्यू मीडिया पेशेवर बनने के लिए प्राथमिक योग्यता है कि, आप में पत्रकारिता का कौशल्या हो। आपको प्रभावशाली तरीके से रिपोर्ट करना आना चाहिए और इसके लिए रिपोर्टर को समाचार रिपोर्टिंग के मूल सिद्धांत जैसे; उद्देश्य, प्राथमिकतथा, निकटता इत्यादि का अनुसरण करना होगा इन मूल सिद्धांतों को अपने प्रिंट मीडिया में पड़ा होगा। परंतु न्यू मीडिया रिपोर्टर को इनके अलावा तीर बात तथा कहानी में नएपन के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना होता है। इसका अर्थ है कि यहां समाचार का फॉलोअप करने की योग्यता निर्णायक होती हैं। क्योंकि समाचार एक धरोहर होता है अतः न्यू मीडिया के रिपोर्टर का अपनी उन कहानियों पर अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है, जो संग्रहण है। यहां तात्कालिक उतने मशहूर नहीं जितने अच्छे विश्लेषित समाचार। धराशाल, न्यू मीडिया अच्छे समाचार की तलाश में हमेशा प्रयत्नशील होता है और वैसे समाचार जिन्हें प्रिंट तत्व टेलीविजन में प्रसारित नहीं किया गया हो एवं मूल में शोध के तत्व भी हो उनको वरीयता देते हैं इसके पीछे उद्देश्य है कि भले ही न्यू मीडिया में कोई समाचार अधीर से आया हो परंतु उसमें पढ़ने लायक कुछ नया जरूर हो।

इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन द्वारा लक्षत पाठक वर्ग समुह 18-25 साल का होता है। क्योंकि यही वर्ग इंटरनेट का प्राथमिक उपयोगकर्ता होता है। अतः यह समाचार पत्रिका के लिए बड़ा बाजार हो सकता है। इनकी विषय वस्तु भी युवाओं के लिए उपयोगी होती है। अतः जो समाचार राष्ट्रीय माध्यमों के लिए होते हैं उन्हें भी आकर्षक लहजे में मिलकर इंटरनेट पर डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा विज्ञान, यांत्रिकी, जैव, तकनीकी और प्रबंधन के क्षेत्र में विदेश में उपलब्ध सैनिक अवसरों को एकत्र करके सूची कर रुचिकर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता

है। ऑनलाइन, शहरों में बाहर खाना एक काम बातें आता है। यह एसा उपक्रम जो न सिर्फ ग्राहको से ऑनलाइन भोजन के आपूर्ति का आर्डर लेता है बल्कि आपको बाहर खाने के विकल्प भी बताता हो, अत्यधिक सफल होगा। महसूर्य रेस्तरां एवं भोजनालय से संपर्क स्थापित कर ऐसा मॉडल विकसित किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि छात्र खुद को परखने के लिए मुख्य परीक्षा से पूर्व अभ्यास परीक्षा देते हैं। प्रबंधन, यंत्र की चिकित्सा, विज्ञान, विधि, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए ऐसे ऑनलाइन टेस्ट सेंटर उपयोग में ले जा सकते हैं।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई प्रकाशन संस्थाएं हैं, जो पुस्तकों के अनुवाद के लिए अनुवादक के मांग करती है। यहां अनुवाद दो प्रकार का होता है, अकादमिक और व्यावसायिक। विभिन्न विषयों के पाठ्य का सामग्री को हिंदी माध्यम से विद्यार्थियों के लिए हिंदी अनुवाद की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जिसे अपने विषय का ज्ञान है उसे जो विषयानुसार गंभीरता और संजीवदारी से सहज भाषा में लिखने में सक्षम है वहां का दैनिक अनुवादक के रूप में अपना कार्य बन सकता है। व्यावसायिक स्तर पर व्यवसाय के रूप में अनुवाद को अपनाया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से कई विदेशी एजेंसिय से अनुवाद के कई प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं। जनसंख्या मध्य यानी आकाशवाणी दूरदर्शन व सिनेमा आदि के क्षेत्र में आज क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। विभिन्न एनर्जी कंपनियों ने अपने स्थानीय आकाशवाणी चैनल खोल दिए हैं। दूरदर्शन पर निजी चैनलों की संख्या आसीमित हो गई है जिनमें 24 घंटे कार्यक्रम प्रसारित करने की होड़ है। मनोरंजन उद्योग का सालाना टर्न ओवर करोड़ों में पहुंच चुके हैं। टी.आर .पी., बढ़ाने व प्रतियोगिता में बने रहने के लिए सभी निधि चैनल

नियत नये कार्यक्रमों के बनाने में लगे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में निर्माण प्रसारण, संचालन व अन्य अभिनय के क्षेत्र में आज पहले से ही अधिक अवसर उपलब्ध है। र.ज., वी.ज., डी.ज.,के रूप में कार्यक्रम संचालक के तौर पर एक सुनहरे भविष्य के द्वारा हिंदी के माध्यम से खुले हैं। कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है फटकता लेखन, संवाद लेखन, स्क्रिप्ट लेखन, हार्डिंग,आर्टिस्ट से गीत लेखन, समाचार लेखन, वाचन, संपादन, आदि। इनके लिए विधि व्रत प्रशिक्षण लेकर एक उत्तम जीविका के रूप में इसे अपनाया जा सकता है। इस प्रकार के केवल लेखन के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। जिसे रचना तक लेखन कहते हैं।

राजभाषा अधिकारी, केंद्रीय संस्थानों और कार्यालय में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जो अपने यहां हर प्रकार से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और हिंदी में कामकाज को सम बनाते हैं यदि आप हिंदी विषय में परास्नातक है और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी का भी अध्ययन किया है तो राजभाषा अधिकारी के रूप में आप अपने करियर को पंख लगा सकते हैं। यहां आपके उच्च वेतनमान के साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है।

निष्कर्ष :

भारत में अधिकांश समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिंदी में भाषा में छपते हैं और विषय क्षेत्र के कारण संपादक आलेख सभी कार्य नहीं कर सकता अतः हिंदी में विशेष पकड़ रखने वाले प्रशिक्षण लेकर प्रधान संपादक, संयुक्त संपादक, सहायक संपादक, वरिष्ठ सहायक संपादक, उप संपादक, मुख्य संपादक, समाचार संपादक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति लेखन कार्य में सिद्धहस्त हो जाते हैं। इसके अंतर्गत रेलवे विभाग न्यायालय विभाग के लेखाअधिकारी,सरकारी बैंक तथा अन्य

सरकारी व निजी संस्थानों में हिंदी भाषा व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी कक्षा 12 के पश्चात स्नातक,स्नातक करने के पश्चात विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। निजी संस्थाओं व सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोज जगह संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। आवश्यक है कि विद्यार्थी स्वयं को इस विषय में जागरूक रखें और अपने मातृभाषा के प्रति समर्पित रहे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

- 1) सम्पादक डॉ मनोहर लाल,गुलेरी साहित्यलोक।
- 2) राजभाषा भारती, भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग।
- 3) दैनिक भास्कर लक्ष पत्रिका।